

TALABALARNING GAPIRISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA INTERAKTIV YONDASHUVNING MAZMUNIIY JIHALTLARI

TURSUNOVA IRODA SALIMOVNA

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
tayanch doktoranti

Email: irodasalimovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17289035>

Annotatsiya: Mazkur maqolada interaktiv yondashuvning talabalarning gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi mazmuniy jihatlari yoritilgan. Xorijiy tilni o'qitishda interaktiv metodlardan foydalanishning nazariy asoslari, ularning talabalarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishdagi ahamiyati va amaliy samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari interaktiv yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning talabalarni faollikka undashi, hamkorlikda ishlash, mustaqil fikrlash va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishdagi imkoniyatlarini ko'rsatib berdi.

Kalit so'zlar: interaktiv yondashuv, gapirish ko'nikmalari, kommunikativ kompetensiya, hamkorlik, integrativlik, madaniyatlararo muloqot.

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА

Аннотация: В данной статье раскрываются содержательные аспекты развития речевых навыков студентов на основе интерактивного подхода. Анализируются теоретические основы использования интерактивных методов в обучении иностранному языку, их значение и практическая эффективность в формировании коммуникативной компетенции студентов. Результаты исследования показали, что занятия, организованные на основе интерактивного подхода, стимулируют активность студентов, развивают умение работать в сотрудничестве, формируют самостоятельное мышление и способствуют развитию межкультурных коммуникативных навыков.

Ключевые слова: интерактивный подход, речевые навыки, коммуникативная компетенция, сотрудничество, интегративность, межкультурное общение.

THE MECHANISM OF DEVELOPING STUDENTS' SPEAKING SKILLS THROUGH AN INTERACTIVE APPROACH

Abstract: This article highlights the substantive aspects of developing students' speaking skills through an interactive approach. The theoretical foundations of using interactive methods in foreign language teaching, as well as their importance and practical effectiveness in shaping students' communicative competence, are analyzed. The research results demonstrate that lessons organized on the basis of an interactive approach encourage students' activeness, foster collaboration, develop independent thinking, and enhance intercultural communication skills.

Keywords: interactive approach, speaking skills, communicative competence, collaboration, integrativeness, intercultural communication.

KIRISH

Hozirgi davrda xorijiy tilni o'qitishda asosiy e'tibor talabalarni erkin muloqot qila olish, o'z fikrini aniq va ravon bayon etish, turli ijtimoiy va kasbiy vaziyatlarda nutqiy faoliyatni to'g'ri tashkil eta olish kompetensiyasini shakllantirishga qaratilmoqda. Shu bois gapirish ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi lingvodidaktikaning dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarni faollikka undaydi, ularning mustaqil fikrlash, hamkorlikda ishlash va real kommunikativ vaziyatlarga tayyorlanishlariga zamin yaratadi. Ushbu maqolada interaktiv yondashuvning mazmuniy jihatlari va ularning talabalar nutqiy faoliyatini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi.

Xorijiy tillarni, xususan ingliz tilini o'qitish jarayonida asosiy vazifa– talabalarni erkin muloqotga kirisha olish, o'z fikrini aniq va ravon bayon etish hamda turli kommunikativ vaziyatlarda nutqiy faoliyatni samarali tashkil etishga o'rgatishdir. Shu bois, gapirish ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim jarayonining eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

An'anaviy yondashuvlarda til o'rganish ko'proq grammatik qoidalarni yodlash va tayyor matnlarni qayta hikoya qilishga asoslangan bo'lsa, interaktiv yondashuv talabaning faol ishtirokini, muloqot jarayonida o'z fikrini mustaqil shakllantirishini va uni erkin ifoda etishini ta'minlaydi. Interaktiv yondashuvning mazmuniy jihatlari talabalarning nafaqat til bilimlarini, balki ijtimoiy va madaniy kompetensiyalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

METODLAR

Tadqiqotda interaktiv yondashuvning gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi mazmuniy jihatlarni aniqlash uchun quyidagi metodlardan foydalanildi:

Nazariy tahlil – xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar hamda metodik tavsiyalar o'rganildi.

Kuzatuv – maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining nutqiy faoliyati interaktiv mashg'ulotlar jarayonida kuzatildi.

Eksperiment – interaktiv metodlar asosida mashg'ulotlar tashkil etilib, talabalarning gapirish ko'nikmalaridagi o'zgarishlar tahlil qilindi.

Solishtirma tahlil – interaktiv va an'anaviy usullar asosida o'qitilgan guruh natijalari qiyoslandi.

NATIJALAR

Interaktiv yondashuv asosida talabalarning gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda bir qator tamoyillarga amal qilinadi. O'tkazilgan tadqiqotlar interaktiv yondashuv asosidagi mashg'ulotlarning mazmuniy jihatlarni quyidagicha belgilash imkonini berdi:

1. Hamkorlikka asoslanganlik – talabalar kichik guruhlarda ishlash, o'zaro fikr

almashish orqali yangi nutqiy vaziyatlarni yaratadilar. Z.D.Rasulova ta'kidlaganidek, hamkorlikdagi o'quv faoliyatining maqsadi o'zlashtiriladigan faoliyat va birgalikdagi harakatlar, munosabat va muloqotning boshqarish mexanizmini yaratishdir. Hamkorlikdagi faoliyatning mahsuli o'quvchilar ilgari surgan yangi g'oyalar va o'zlashtirilayotgan faoliyatning mohiyatiga bog'liq maqsadlar va sheriklikdagi shaxs pozitsiyasini boshqarish istaklarining yuzaga kelishidir [5].

2. Faollik va mustaqillik – talabalarning dars jarayonidagi ishtiroki kuchayadi,

ular o'z fikrini bildirishga intiladilar. Talabalarni gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda faollik va mustaqillik tamoyilining ham o'ziga xos bo'lgan ahamiyati bor bo'lib, bu tamoyil talabalarning dars mashg'ulotlarida passiv kuzatuvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida qatnashishlari lozimligini anglatadi. Bu tamoyil talabalarni nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishda mustaqil fikr yuritishga, o'z g'oyalarini erkin ifoda etishlariga undaydi.

Onglilik va faollik, mustaqillik tamoyili o'quvchilarda ilmiy bilimlarni hamda ularni amalda qo'llash metodlarini ongli va faol egallab oladigan, ularda ijodiy tashabbuskorlik va o'quv faoliyatida mustaqillik, tafakkur, nutqi rivojlanadigan bo'ladi. O'qitishdagi onglilik tamoyili o'quvchilardagi ta'lim jarayonining aniq maqsadlarini tushunish, o'rganilayotgan dalil, hodisa, jarayonlar va ular o'rtasidagi bog'lanishni tushungan holda o'zlashtirib olish, o'zlashtirilgan bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llay bilish kabi me'yorlarni anglatadi [6].

3. Integrativlik – gapirish ko'nikmalari boshqa til ko'nikmalari (tinglash, o'qish, yozish) bilan uyg'un holda rivojlanadi. Integratsiya tamoyili nutq, fikrlash va kasbiy tayyorgarlikni bir butun holda rivojlantirishni anglatadi. Bu tamoyil til o'rganuvchilarning nazariy bilimlarini amaliy mashg'ulotlarda qo'llash, nutqiy faoliyatni kasbiy faoliyat bilan uyg'unlashtirish va til o'rganishni hayotiy kontekst bilan bog'lash imkonini yaratib beradi. Suyarova o'z dissertatsiyasida ham “integratsiya” atamasi lotincha “integer” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, “butun”, “to'liq” degan ma'noni anglatishini, shuningdek, kichik qismlardan yaxlitlikning shakllanishi hodisasi sifatida ta'riflanishini ta'kidlab o'tadi. U shuningdek, kichik qismlardan yaxlitlikning shakllanishi hodisasi integratsiya deb ataydi [3].

4. Motivatsion omil – rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar, munozaralar va loyihaviy topshiriqlar talabalarni faol ishtirok etishga undaydi. E.I.Klimenko o'z tadqiqotlarida ta'kidlab o'tganidek, interfaol usullar muhokama qilinayotgan muammolarni hal qilishda ishtirokchilarning motivatsiyasini va faolligini oshiradi. Bu esa o'z navbatida talabalarning keyingi izlanish faolligiga hissiy turtki beradi, ularni aniq harakatlarga undaydi, buning natijasida o'quv jarayoni yanada mazmunli bo'ladi. Interfaol ta'lim o'z nuqtai nazaridan tashqarida fikrlash va muammoli vaziyatni ko'rish qobiliyatini rivojlantiradi; raqiblariga nisbatan bag'rikenglik va xayrixohlik ko'rsatishda boshqa nuqtai nazarni tinglash qobiliyati, hamkorlik qilish, sheriklik muloqotiga kirishish kabi xususiyatlarni rivojlantiradi [4].

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, interaktiv yondashuv talabalar gapirish ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida nafaqat lingvistik omillarni, balki ijtimoiy-psixologik omillarni ham qamrab oladi. Chunki gapirish ko'nikmasi bu faqat grammatik to'g'ri jumla tuzish yoki so'z boyligini qo'llash bilan cheklanib qolmaydi, balki samarali muloqot olib borish, tinglovchini hisobga olish, muloqot strategiyalaridan foydalanish va nutqiy vaziyatlarga moslashishni talab etadi. Interaktiv metodlar orqali tashkil etilgan mashg'ulotlarda talabalar turli rollarda chiqish qilish, muammoli vaziyatlarni hal etish, bahs-munozaralarda qatnashish orqali ijodiy fikrlash va o'zini erkin ifoda etish malakasini egallaydilar.

Bundan tashqari, interaktiv yondashuv talabalarning shaxsiy rivojlanishiga ham sezilarli hissa qo'shadi. Jumladan, hamkorlikda ishlash, jamoa bilan muloqot qilish, o'zaro fikr almashish, turli nuqtai nazarlarni hurmat qilish ko'nikmalari shakllanadi. Bu esa nafaqat ularning o'quv jarayonidagi muvaffaqiyatini, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatida ham muhim

rol o'ynaydi. Shuningdek, interaktiv mashg'ulotlar jarayonida talabalarning mas'uliyati ortadi, ular mustaqil qaror qabul qilishga, o'z pozitsiyasini himoya qilishga va konstruktiv muloqot olib borishga o'rganadilar.

Shu boisdan, interaktiv yondashuv faqatgina til o'rgatish vositasi emas, balki talabaning lingvistik kompetensiyasini chuqurlashtirish, shaxsiy rivojlanishini ta'minlash va professional kompetensiyasini shakllantirish uchun ham samarali metod hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, interaktiv yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning mazmuniy jihatlari talabalarning gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bunday yondashuv talabalarda:

- erkin muloqot qilish,
- fikrni aniq va lo'nda ifodalash,
- madaniyatlararo muloqotga tayyorgarlik ko'rish,
- hamkorlikda ishlash va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi.

Demak, interaktiv yondashuv bugungi ta'lim tizimida gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali, dolzarb va istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012. – 240 b.
2. Normatova N.N. Xorijiy tilni o'qitishda nofilolog talabalarning kasbga yo'naltirilgan og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish // Ta'lim va innovatsiya. 2020. № 4. – B. 45-52.
3. Suyarova A.X. Improving the methodology of developing reading literacy of primary school students based on multimedia educational resources: Dissertation. – Tashkent, 2022. – 73 p.
4. Клименко Е.И. Интерактивные методы обучения в системе высшего профессионального образования. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2016. – 156 с.
5. Rasulova Z.D. Hamkorlik texnologiyasiga asoslangan ta'lim jarayonini tashkil etish // Scientific Progress. 2021. Vol. 2, Issue 6. – P. 969-975.
6. Quliyeva Sh.H. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda ta'lim mazmunini tanlash tamoyillari // Pedagogik mahorat: ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023. № 9. – B. 71-76.
7. Richards J., Rodgers T. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 328 p.